

PEDAGOGIK ILMIY TADQIQOTLARDA TEST METODINING O'RNI
VA AHAMIYATI

I.I.Tuychiyeva

FarDU pedagogika kafedrasi mudiri,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dotsent

O.A.Egamberdiyev

FarDU 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10407455>

Annotatsiya. Mazkur maqolada, pedagogika sohasidagi ilmiy tadqiqotlar hamda bu ilmiy tadqiqotlarning talim sohasidagi orni va har bir ilmiy tadqiqotlarning mazmun va mohiyati shuningdek, ilmiy tadqiqotlarda foydalanib kelinayotgan test metodining orni va roli haqida keng malumotlar berilib otilgan.

Kalit so'zlar: metod, ilmiy tadqiqot, qonuniyatlar, tarbiyalanuvchi, inson, test, anketa, ma'rifiy va madaniyat.

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF THE TEST METHOD IN PEDAGOGICAL
SCIENTIFIC RESEARCH

Abstract. This article provides extensive information about scientific research in the field of pedagogy and the role of this scientific research in the field of education, the content and essence of each scientific research, as well as the role and role of the test method used in scientific research.

Key words: method, image research, laws, student, person, test, questionnaire, educational and culture

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТЕСТОВОГО МЕТОДА В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ

Аннотация. В данной статье представлена обширная информация о научных исследованиях в области педагогики и роли этих научных исследований в сфере образования, содержании и сути каждого научного исследования, а также о роли и роли тестового метода, используемого в научное исследование.

Ключевые слова: метод, эмпирическое исследование, законы, студент, человек, тест, анкета, образование и культура.

KIRISH

Pedagogika - tarbiyaning umumiy qonuniyatlari haqidagi fandir. Pedagogika - yunoncha, pais - bola, agogos - yetaklash - bola yetaklovchi ma'nosini anglatadi. Insonlarning marifiy va

manaviy barkamollikka munosabatlarning o'zgarib borishi natijasida pedagogika (bolani to'g'ri hayotga boshlash sanati) fani xalq orasida o'z mavqeyiga ega boldi. Shu tariqa insonni tarbiyalovchi fan sifatida pedagogika dunyoviy fanlar tizimi qatoridan alohida orin egalladi. Inson tarbiyasi haqidagi fikrlar, goyalar, qarashlar, qoidalar, qonunlar dastlab qissalarda, pandnomalarda, qadriyatnomalarda, yozma yodgorliklarda, xalq ogzaki ijodida, ilohiy va muqaddas kitoblarda asoslab berilgan bolsa, keyinchalik mustaqil fan tarzida o'z mavqeyini mustahkamladi. Pedagogika - hayot ilm-fan, doimo rivojlanayotgan va bir vaqtning o'zida asosiy. uning mavjudligi davomida uning ta'lim va jamiyat tarbiya jarayoni, uning rivojlanishi, har bir alohida bosqichi dolzarb talablariga ega. Bundan tashqari, jahon, ob'ektiv voqelikning qonunlar, shuningdek, pedagogik usullar yordamida tez-tez organib anglaymiz. Harbir fanning o'z tadqiqot metodlari bolganidek, pedagogika fanining ham o'z tadqiqot metodlari mavjud. Ilmiy va pedagogik usullari tadqiqotlar - bu shu fanning maxsus yollari, usullari va bir butun sifatida qabul dunyo ilmiy organish, vositalari va imkon tadqiqotchi tomonidan duch muammoni hal qilish hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Pedagogika o'z mazmunini boyitish va yangilash maqsadida mavjud pedagogik hodisa hamda jarayonlarni uning maqsadi va vazifalariga muvofiq keladigan metodlari bilan organadi. Shu manoda pedagogikaning ilmiy-tadqiqot metodlari deganimizda yosh avlodni tarbiyalash, bilim berish va o'qitishning real jarayonlariga xos bolmagan ichki aloqa va munosabatlarni tekshirish, bilish metodlari, uslublari hamda vositalari majmuini tushunamiz. Pedagogika o'qitish, bilim berish, tarbiyalash jarayonlarini va ularning mohiyatini quyidagicha organishni nazarda tutadi:

1) ularning umumiy aloqasi, bir-birini taqozo etishi hamda ozaro tasir jarayonida bolalarni o'qitish, tarbiyalash, fan, madaniyat, axloq va sanat, talimtarbiyaning qayerda amalga oshirilishidan qat'iy nazar uzviy aloqada bolishi;

2) ularning toxtovsiz harakati, o'zgarishi va taraqqiy etish jarayonida vujudga keladigan o'qitish hamda tarbiyalash vazifalari, metodlarining o'zgarishi, hamma bolalarni bir xil andozada o'qitish va tarbiyalash mumkin emasligi;

3) bolalarning o'sishida ularning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish, aqliy va xulqiy faoliyat, soz va ish birligi mezonlariga tayanish;

4) bolalar kamolotiga tasir etuvchi anana, urf-odatlar, ular eskilik bilan yangilik, ortasida yuz beradigan nizolarni hisobga olish, ozaro tanqid va hokazo.

NATIJA VA MUHOKAMALAR

Pedagogikaning ilmiy-tadqiqot metodlari qanchalik mukammal, aqlga muvofiq, to'g'ri tanlansa talim-tarbiya mazmunini yangilash va takomillashtirish shu darajada yaxshilanib, pedagogika fani ham boyib boradi. Pedagogik tadqiqot metodlari — bu ilmiy nazariyalarni qurilishi, bog'liqliklari, munosabatlari, qonuniy aloqalarini o'rnatish maqsadida ilmiy ma'lumotlarni olish yo'llaridir. Pedagogikada psixologiya, sotsiologiya, fiziologiya, matematika fanlaridan kirib kelgan metodlardan tashqari pedagogikaning o'zini metodlari ham keng qo'llaniladi. Biz pedagogikani ilmiy tadqiqot metodlari deganda, yosh avlodni ta'limi, tarbiyasi, rivojlanishi jarayonlariga xos bo'lgan ichki aloqa va munosabatlarni tekshirish hamda ular to'g'risidagi ma'lumotlarni olish yo'l va usullarni tushunamiz, Pedagogikaning ilmiy-tadqiqot metodlari qanchalik mukammal, aqlga muvofiq, to'g'ri tanlansa ta'lim-tarbiya mazmunini yangilash va takomillashtirish shu darajada yaxshilanadi, pedagogika fani ham boyib boradi. Pedagogik ilmiy-tadqiqot metodlari shaxsni tarbiyalash, unga muayyan yonalishlarda chuqur, puxta ilmiy bilimlarni berish tamoyillari, obyekt va subyektiv omillarini aniqlovchi pedagogik jarayonning ichki mohiyati, aloqa va qonuniyatlarini maxsus tekshirish va bilish usullaridir. Zamonaviy sharoitda, pedagogik yonalishda tadqiqotlarni olib borishda quyidagi metodlardan foydalanilmoqda:

1. Pedagogik kuzatish metodi.
2. Suhbat metodi.
3. Anketa metodi.
4. Intervyu metodi.
5. Talim muassasasi hujjatlarini tahlil qilish metodi.
6. Test metodi. 7. Pedagogik tahlil metodi.
8. Bolalar ijodini organish metodi.
9. Pedagogik tajriba metodi.
10. Matematik-statistik metod

Pedagogik kuzatish metodi. Uni qo'llash jarayonida talim muassasalarining oquv-tarbiya ishlari jarayonini organish asosida tadqiq etilayotgan muammo holati aniqlanadi, tajriba avvali va yakunida qolga kiritilgan korsatkichlar ortasidagi farq to'g'risidagi malumotga ega bolinadi. Pedagogik kuzatish murakkab va o'ziga xos xususiyatlarga ega. Kuzatish aniq maqsad asosida, uzluksiz, izchil va tizimli amalga oshirilsa, kutilgan natijani qolga kiritish mumkin. Olib borilayotgan pedagogik kuzatish talim-tarbiya sifatini oshirish, oquvchi shaxsini shakllantirishga

xizmat qilsa, mazkur metodning ahamiyati yanada oshadi. Pedagogik kuzatuvni tashkil etishda xatoga yol qoymaslik muhimdir.

Suhbat metodi. Bu metod pedagogik kuzatish jarayonida ega bolingan malumotlarni boyitish, mavjud holatga to'g'ri baho berish, muammoning yechimini topishga imkon beruvchi pedagogik shart-sharoitlarni yaratish, tajriba-sinov ishlari subyektlari imkoniyatlarini muammo yechimiga jalb etishga yordam beradi. Suhbat maqsadga muvofiq holda individual, guruhli hamda ommaviy shaklda otkaziladi. Suhbat jarayonida respondentlarning imkoniyatlari tola-tokis namoyon bolishga erishish muhimdir.

Anketa metodi (fransuzcha - tekshirish). Ushbu metod yordamida pedagogik kuzatish va suhbat jarayonida toplangan dalillar boyitiladi. Anketa metodi ham tizimlangan savollar asosida respondentlar bilan muloqotni tashkil etishga asoslanadi. Anketa savollariga javoblar, kop hollarda, yozma ravishda olinadi.

Intervyu metodi respondent tomonidan tadqiq etilayotgan muammoning u yoki bu jihatini yorituvchi hodisaga nisbatan munosabat bildirilishini taminlaydi. Intervyu respondent etiboriga turkum savollarni havola etish asosida otkaziladi. Intervyu jarayonida olingan savollarga nisbatan tadqiqotchi tomonidan munosabat bildirilishi uning samarasini oshiradi. Talim muassasasi hujjatlarni tahlil qilish metodi. Pedagogik hodisa va dalillarni tekshirish maqsadida talim muassasalari faoliyati mazmunini yorituvchi malumotlarni tekshirish maqsadga muvofiqdir. Talim muassasasi faoliyati mohiyatini yorituvchi hujjatlar quyidagilardan iborat: oquv mashg'ulotlarining jadvali, oquv dasturi, guruh (yoki sinf) jumallari, o'quvchilarning shaxsiy varaqalari, buyruqlar, Pedagogik Kengash yig'ilishi bayonnomalari yozilgan daftar, Pedagogik Kengash qarorlari, ta'lim muassasasi smetasi hamda pasporti, tarbiyaviy ishlar rejasi, o'quv-tarbiya ishlarini tashkil etish borasidagi hisobotlar, talim muassasasi jihozlari (oquv partalari, stol stullar, yumshoq inebellar va hokazolar) qayd etilgan daftar va hokazolar.

Test metodi. Ushbu metod respondentlar tomonidan muayyan fan sohasi yoki faoliyat (shu jumladan, kasbiy faoliyat) bo'yicha ozlashtirilgan nazariy bilim va amaliy konikma, malakalar darajasini aniqlashga xizmat qiladi. Test metodini qo'llashda aniqlanishi zarur bolgan bilim, konikma va malakalarni turkum asosida berilishiga etibor berish maqsadga muvofiqdir. Ushbu metodning afzalligi respondentlar javoblarini aniq mezonlar bo'yicha tahlil etish imkoniyati mavjudligi hamda vaqtning tejaliishi bilan tavsiflanadi. Biroq metod ayrim kamchilikdan ham holi emas. Chunonchi, aksariyat holatlarda javoblar yozma ravishda olinadi, shuningdek, respondent taklif etilayotgan javob variantlaridan birini tanlashi zarur. Shu bois respondent oz fikrini batafsil ifoda etish imkoniyatiga ega emas.

XULOSA bu metodlardan foydalanish talabalarning yanada bu fanga bolgan qiziqishlartini oltirib ularning bu pedagogika sohasidagi bilimlarini yanada mustahkamlashga yordam beradi.

REFERENCES

1. O. Otanov. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Samarqand. 2016, 15-bet.
2. O. J. Yoldashev tahriri ostida. Umumiy pedagogika. T.: Fan va texnologiya, 2017, 27- bet.
3. O. M. Asqarova, M. Xayitboyev, M. S. Nishonov. OzR Oliy va orta maxsus talim vazirligi. T: Talqin, 2008, 15-bet. J. Hasanboyev, X.A.To`raq.
4. Ermatov, F., & Haydarov, S. (2021). TARIX FANINI OQITISHDA 1870-1914 YILLARDA ANGLIYANING ORGANILISHI. Scientific progress, 1(6).
5. Dostmurodov, S., & Haydarov, S. (2021). TARIX FANINI OQITISHDA XVIXVIII ASRLARDA HINDISTONNI O RGANISH. Scientific progress, 1(6).
6. Mengboyev, S. N., & Haydarov, S. (2021). TARIX FANINI OQITISHDA URARTU PODISHOLIGINING O RNI. Scientific progress, 1(6).
7. B.X. Xodjayev Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti Sano-standart Toshkent-2017
8. M.X.Toxtaxodjayeva Pedagogika Ozbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti Toshkent-2010
9. X. Ibragimov, SH.Abdullayeva Pedagogika nazariyasi Fan va texnologiya Toshkent-2008
10. Xodjayev. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Darslik. - T."Sano standart" nashriyoti. 2017.
11. Khaydarov, S. A. (2021). The role of the use of fine arts in teaching the history of the country. International scientific and practical conference. CUTTING EDGE-SCIENCE. In Conference Proceedings (pp. 41-43).
12. Yusufovich, A. A. (2020). ISSUES OF FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE, WHICH IS AN INTEGRAL PART OF PROFESSIONAL-PEDAGOGICAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS IN THE EDUCATIONAL PROCESS. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 8(7).
13. Tojimamatov, J., & Egamberdiyev, O. (2022). THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION IN THE FORMATION OF PSYCHOLOGICAL HEALTH OF A PERSON.
14. Egamberdiyev, O., Kholdarova, Z., & Khusanova, M. (2022). THE ORDER OF THE APPEARANCE OF THE PEOPLE'S DIPLOMACY OF THE GREAT SILK ROAD COUNTRIES.

15. ugli Egamberdiyev, O. A., ugli Maxamadjonov, J. Z., & kizi Sobirova, A. M. (2022). NEED TO FORM CREATIVE COMPETENCE IN EDUCATORS. Educational Research in Universal Sciences, 1(3), 162-165.
16. ugli Egamberdiyev, O. A., ugli Maxamadjonov, J. Z., & kizi Sobirova, A. M. (2022). USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL ACTIVITY OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. Educational Research in Universal Sciences, 1(3), 166-169.
17. ugli Egamberdiyev, O. A., ugli Maxamadjonov, J. Z., & kizi Sobirova, A. M. (2022). DIFFERENT APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S SPEECH. Educational Research in Universal Sciences, 1(3), 158-161.
18. Oyatillokh Alisherogli, E. (2022). Ways and Methods of Formation of Communicative Competence in Future Teachers. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 2(4), 63-65.
19. Iqboljon Ogli, T. J., & Alisher ogli, E. O. (2022). THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION IN THE FORMATION OF PSYCHOLOGICAL HEALTH OF A PERSON. PEDAGOGS jurnali, 9(3), 4-7.
20. Alisher ogli, E. O. (2022). Issues of Retraining and Professional Development of Pedagogical Personnel. The Peerian Journal, 5, 192-194.
21. Yusufovich, A. A., & Alisher ogli, E. O. (2022). PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL OPPORTUNITIES FOR THE FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN FUTURE TEACHERS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(6), 1157-1161.
22. Alisher ogli, E. O., & Zokirjon ogli, M. J. (2022). The Role of Psychology in the Treatment of Heart Failure in Humans. European Multidisciplinary Journal of Modern Science, 5, 500-502.
23. Ахмедов, А., Эгамбердиев, А., & Сотволдиева, О. (2022). The role of pedagogical technologies in improving the quality of education. Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar, 1(1), 59-60.
24. Alisher ogli, Y. O. (2022). IJTIMOY MUHITNING SHAXS RIVOJLANISHIGA TASIRI. PEDAGOGS jurnali, 18(1), 220-225.
25. Yusufovich, A. A. (2022). PEDAGOGICAL ASPECTS OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE IN FUTURE TEACHERS. Science and Innovation, 1(4), 136-138.

26. Zokirjon o'gli, M. J. (2022). PROFESSIONALISM AS A GENERALIZED TYPICAL MODEL OF A PROFESSIONAL IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM. Journal of new century innovations, 11(1), 186-189.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH